

LUDWIG
BOLTZMANN
GESELLSCHAFT
Open Innovation in Science Center

MIGRACARE: EINBINDUNG VON "24H" PERSONENBETREUER:INNE N IN PFLEGENETZWERKE IN ÖSTERREICH

Ein Impact Case des OIS Impact Labs
„Caring Communities for Future“

ois.lbg.ac.at

Titel:

Migracare: Einbung von "24H" Personenbetreuer:Innen in Pflgenetzwerken in Österreich
Ein Impact Case des OIS Impact Labs "Caring Communities for Future"

Autor:innen:

Simona Durisova (IG24)
Silvia Wojczewski (Medizinische Universität Wien)

Projektmitarbeit:

Anna Durisova (IG24)
Monika Vranceanu, Karin Sjoegren Bauer, Stefan Thurner (CuraFair, Volkshilfe OÖ GmbH)
Ingrid Sitter (Betreuer:innenCafe Leonstein)
Viktoria Adler (Medizinische Universität Wien)
Neda Deneva (SYNYO Research GmbH)

Impact Begleitung:

Mathieu Mahve-Beydokhti (LBG OIS Center)
Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Textüberarbeitung:

Agnes Walk (LBG OIS Center)

OIS Impact Lab Koordinationsteam:

Gabriela Gan (LBG OIS Center)
Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)
Irina Vana (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)
Lisa Schlee (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Herausgeber:

Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Open Innovation in Science Center
Nussdorfer Straße 64
1090 Wien, Österreich

Stand: Juni 2025

ZUSAMMENFASSUNG

Das Projekt *MigraCare* zielte darauf ab, die Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Sichtbarkeit von Personenbetreuer:innen in Österreich zu verbessern – insbesondere jener, die im Rahmen der „24-Stunden-Betreuung“ aus dem Ausland pendeln. Im Fokus standen Weiterbildung, psychosoziale Unterstützung, partizipative Forschung und die stärkere Vernetzung mit dem öffentlichen Pflegesystem.

Basierend auf einer Online-Bedarfsanalyse wurde das Projekt flexibel an neue Entwicklungen angepasst: Statt redundanter Schulungsvideos entstanden Informationsmaterialien zu bislang kaum thematisierten Aspekten wie Gewalt und sexueller Belästigung im Betreuungsalltag. Zudem wurden Supervisionen für Berater:innen angeboten, um deren Handlungssicherheit im Umgang mit herausfordernden Situationen zu stärken.

Wichtige Vernetzungsimpulse gingen von sogenannten *Betreuer:innencafés* aus – als niedrigschwellige Treffpunkte mit wachsendem organisatorischem Rückhalt. Parallel dazu wurden Community Nurses über Webinare für die Lebens- und Arbeitsrealitäten der Betreuer:innen sensibilisiert. In einem konkreten Betreuungsverhältnis konnte so die Zusammenarbeit zwischen Betreuerin, Familie und Pflegedrehscheibe gestärkt werden.

Ein durch den OIS zum Publikumspreis finanziertes Vernetzungstreffen brachte Betreuer:innen, Angehörige und Pflegende erstmals gleichberechtigt in Austausch. Das Projekt zeigte, wie wichtig gezielte Strukturen und Raum für Mitsprache sind, um marginalisierte Gruppen wirksam zu stärken – und setzte ein deutliches Zeichen für ein solidarischeres Pflegenetzwerk in Österreich.

INHALTSVERZEICHNIS

ZUSAMMENFASSUNG	3
INHALTSVERZEICHNIS	4
IMPACT CASE	5
1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEN.....	5
2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN	7
3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN	9
4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN	12
5. LEARNINGS – IMPACT REFELKETIEREN.....	15
6. QUELLEN - IMPACT BELEGEN	16

IMPACT CASE

1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEN

Im Projekt *MigraCare* ging es darum, die Situation von Personenbetreuer:innen in Österreich durch Vernetzung, Weiterbildung und Stärkung zu verbessern. Die grosse Mehrheit der fast 57.000 Personenbetreuer:innen kommen aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien und weiteren Ländern und pendeln zum arbeiten nach Österreich.

Das zentrale Ziel war es, Betreuer:innen mit einem Weiterbildungsprogramm zu bestärken, damit sie sich im Beruf besser orientieren, sich gegenüber betreuten Personen und deren Familien abgrenzen und sicher fühlen können. Ursprünglich sollte das Programm auf einer partizipativen Bedarfsanalyse basieren und daraufhin ein Schulungsprogramm entwickelt werden. Da jedoch die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) zwischenzeitlich Online-Schulungsvideos zu pflegerelevanten Themen (z. B. Kommunikation, Mobilisation, Ernährung) veröffentlichte, die sich mit den Ergebnissen der MigraCare-Befragung überschneiden, wurde das Programm thematisch umgestellt.

Stattdessen wurden Informationsvideos zum bisher kaum aufgegriffenen Thema Gewalt und sexueller Belästigung in der Personenbetreuung entwickelt – ein Novum, das sich explizit an die Betreuer:innen richtet und auf ihren Erfahrungen sowie der Expertise relevanter Beratungsstellen basiert.

Auch die Idee, Weiterbildungsangebote in Betreuer:innencafés umzusetzen, musste angepasst werden. Da diese Treffen noch unregelmässig stattfinden und nicht stabil genug sind, wurde entschieden, Ressourcen für ein anderes dringliches Thema zu nutzen: die fehlende Supervision für Berater:innen von Personenbetreuer:innen. Das Projektteam bot daraufhin Supervisionen bei CuraFAIR an, geleitet von einer externen Supervisorin.

Ein weiteres zentrales Ziel war die Vernetzung von Personenbetreuer:innen mit Community Nurses, um eine Vernetzung mit dem öffentlichen Gesundheitswesen herzustellen, die es bisher nicht gibt.

Vernetzungsaktivitäten im Projektverlauf

Betreuer:innencafés dienen als Räume für Begegnung, Austausch und Erholung. Auch wenn meist nur wenige teilnehmen, fungieren diese oft als Multiplikator:innen – etwa durch Weitergabe von Informationen in Online-Gruppen. Das Konzept wurde während des Projekts weiterverbreitet und ein paar neue Cafés sind entstanden.

Community Nurses wurden über Workshops und Webinare für die Bedingungen in der Personenbetreuung sensibilisiert. In einem Fall wurde die Zusammenarbeit in einem konkreten Betreuungsarrangement erfolgreich umgesetzt.

Eine Webseite wurde erstellt, um Informationen und Materialien zu Betreuer:innencafés bereitzustellen. Die geplante Veröffentlichung des Weiterbildungsprogramms auf der Seite wurde

verworfen – die Seite fokussiert sich nun auf Café-Informationen; die interaktive Landkarte wird über die offizielle CuraFAIR-Website betreut.

Ein zusätzlich organisiertes Vernetzungstreffen zwischen Betreuer:innen, betreuten Personen und pflegenden Angehörigen wurde durch den Publikumspreis des OIS zum Forum finanziert. Es diente dem gleichberechtigten Austausch über den Pflegealltag und der Formulierung gemeinsamer Forderungen in der häuslichen Pflege.

Übergeordnetes Ziel: Sichtbarkeit und gesellschaftliche Anerkennung

Neben den konkreten Maßnahmen verfolgte MigraCare ein übergeordnetes Ziel: die Sichtbarmachung prekärer Bedingungen in der Personenbetreuung. Durch Austausch mit anderen Projekten, Einbindung in Forschung und Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Akteur:innen wurde das Thema kontinuierlich in relevante Diskurse eingebracht.

2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN

Das zentrale beim Aufbau des Projektes war von Anfang an die Zusammenarbeit von Forschungs- und Praxispartner:innen, die entweder aus der Zielgruppe stammen oder eng mit den Betreuer:innen arbeiten. Partner:innen aus der Forschung (Medizinische Universität Wien (MUW), SYNYO) arbeiteten gemeinsam mit Interessensvertretungen aus der Sorgearbeit (IG24, Ingrid Sitter - Gründerin des Betreuer:innen Cafés Leonstein, CuraFAIR der Volkshilfe) daran, die Bedingungen in der Personenbetreuung zu verbessern - das war das gemeinsame Ziel.

Die Partner:innen aus der Sorgearbeit waren bereits untereinander vernetzt und mit den Tätigkeiten der anderen vertraut. Jede*r der Partner:innen in MigraCare brachte spezifische Qualifikationen in das Projekt ein. Die zivilgesellschaftlichen Partner:innen fungierten zugleich als wichtige Multiplikator:innen - sie konnten Ergebnisse an die Zielgruppe der 24-Stunden- Betreuer:innen sowie an Organisator:innen von Betreuer:innen Cafés und weitere Stakeholder*innen wie z.B. Organisationen in der Pflege und Sozialarbeit, weitergeben, zum Teil in den Muttersprachen der Betreuer:innen.

Die wissenschaftlichen Partner:innen waren wesentlich dafür, das Thema über die Community hinaus sichtbar zu machen, es als Public Health-Thema zu positionieren und auch international zu vernetzen. Es wurde auch im Rahmen des Projekts eine Masterarbeit verfasst von Anna Ernst, die das Projekt zeitweise begleitet hat.

Eine wichtige Rolle spielte die IG24: Sie sollte als zweitgrößter Projektpartner die Erreichbarkeit und Einbinung von Betreuer:innen sicherstellen – auch deshalb, weil ein Teammitglied selbst als Betreuerin gearbeitet hat und die IG24 durch ihre tägliche Arbeit ein gutes „Outreach“ in die Community hat.

Ein Projektziel war zudem, die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Ehrenamtlichen zu stärken, die Teil des Projektteams sind etwa durch finanzielle Ressourcen, Forschung und Vernetzung. Diese Unterstützung sollte ihre bereits geleistete Arbeit untermauern und weiterentwickeln.

IG24 war darüber hinaus eingebunden, um die Vernetzung mit Community Nurses zu unterstützen, indem Trainings angeboten werden. Ingrid Sitter sollte Unterstützung erhalten, die Idee der Betreuerinnen Cafés weiter zu entwickeln in Kooperation mit CuraFair. Der Partner SYNYO GmbH führte die Bedarfserhebung unter Betreuer:innen durch und übernahm auch mehrere Evaluierungen im Projektverlauf. Dadurch war eine durchgehende wissenschaftliche Begleitung, zusätzlich zur Projektleitung, gegeben.

Im Vorfeld hat es bereits ein Projekt der MedUni mit IG24 gegeben, woraufhin IG24 Ingrid Sitter und CuraFair als weitere Projektpartner:innen vorschlug. Ursprünglich war auch angedacht, die IG Pflegende Angehörige einzubinden. Davon wurde nach Rücksprache mit den zivilgesellschaftlichen Partner:innen abgesehen, da es zu ressourcenintensiv gewesen wäre, zwei sehr unterschiedliche Gruppen gleichzeitig zu berücksichtigen. Im weiteren Projektverlauf wurde die IG Pflegende Angehörige jedoch Kooperationspartnerin für ein Teilprojekt.

Eine relevante Entwicklung ergab sich im Verlauf des Projektes bei CuraFair: Durch eine neue, umfangreiche Finanzierung und einen Leitungswechsel Ende 2023 kam es zu Umstrukturierungen. Das hatte Auswirkungen auf Aufgabe und Projektziele. Manche „Tasks“ mussten angepasst werden, konnten aber so gestaltet werden, dass die vorhandenen Ressourcen sinnvoll eingesetzt wurden.

3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN

Die Stärkung der Betreuer:innen erfolgte durch ein Weiterbildungsprogramm und partizipatives Forschen. Die Forscher:innen (MUW und SYNYO) erarbeiteten gemeinsam mit Betreuer:innen, Berater:innen und Aktivist:innen (IG24, CuraFAIR, Betreuer:innencafé Leonstein) eine Online-Erhebung zu Arbeitsbedingungen, Bedürfnissen, Wohlbefinden und Weiterbildungswünschen der Betreuer:innen.

Die Ergebnisse sollten nicht nur der Forschung dienen, sondern vor allem zur Informationsweitergabe an die vulnerable Zielgruppe beitragen. Die Forscher:innen entwickelten den Fragebogen, bauten das Feedback der Praxispartner:innen ein und erstellten mehrsprachige Online-Versionen. Die Auswertung wurde publiziert – unter anderem im Newsletter der ÖGPH (Österreichische Gesellschaft für Public Health).

Die Praxispartner brachten ihre Erfahrungen in die Entwicklung des Fragebogens ein, unterstützten bei Übersetzungen in die meistgesprochenen Muttersprachen der Betreuer:innen und halfen bei der Verbreitung der Umfrage in den Communities. Durch regelmäßige Feedbackrunden und Austausch, angeregt durch die Projektleitung, wurde die Zusammenarbeit kontinuierlich reflektiert und gestärkt.

Die partizipative Herangehensweise hatte eine bestärkende Wirkung auf die Praxispartner:innen, da ihre Expertise zur Geltung kam und wertgeschätzt wurde. Ebenso wurde dadurch ein unmittelbarer Wissensaustausch zwischen Forschung und Praxis ermöglicht. In den Feedbackgesprächen wurde außerdem deutlich, dass die ursprünglich geplanten Weiterbildungen in Cafés aufgrund struktureller Hürden nicht umsetzbar waren. Die freigewordenen Ressourcen wurden daraufhin für Supervisionsangebote für Berater:innen genutzt.

Diese Supervisionen ermöglichten es den Beraterinnen, in einem geschützten Rahmen über herausfordernde Beratungssituationen zu sprechen. Auf dieser Grundlage entwickelten die Forschungspartner gemeinsam mit einer externen Supervisorin ein passgenaues Unterstützungsangebot. Das stärkte nicht nur die Beraterinnen selbst, sondern auch deren Beratungskompetenz für Betreuer:innen.

Betreuer:innencafé: Vernetzung von Betreuer:innen und Organisator:innen der Cafés

Die Betreuer:innencafé sollten als Orte des Austauschs, der Wertschätzung und Unterstützung etabliert und langfristig als Teil eines Pflegenetzwerks verankert werden. Die ehrenamtliche Initiatorin Ingrid Sitter übergab die Koordination an CuraFAIR, das über entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen verfügt. Gemeinsam wurde ein Leitfaden entwickelt, der als Teil eines Starterpakets an neue Organisator:innen weitergegeben wird. CuraFAIR hält regelmäßigen Kontakt – insbesondere zu Cafés in Oberösterreich –, bietet bei Bedarf muttersprachliche Beratung und betreut eine Landkarte aktiver Cafés.

Die Projektkoordination wurde durch regelmäßige Jour Fixe Treffen begleitet. Aufgrund von Personalwechseln bei CuraFAIR waren wiederholte Abstimmungen nötig, insbesondere zur geplanten

Projektwebseite, deren zukünftige Betreuung noch offen ist. Die Übernahme der Koordination durch CuraFAIR entlastete Ingrid Sitter und ermöglichte zugleich Netzwerkpflege und Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings verlagerte sich der Fokus zunehmend von Community-Arbeit hin zur Sichtbarkeit der Beratungsstelle.

Ein zentrales Problem bleibt die niedrige Teilnahme an den Cafés – verursacht durch Arbeitsbedingungen, fehlende soziale Anbindung und hohe Fluktuation. Es wurde mehrfach betont, dass gezielte Unterstützung für Organisator:innen sowie strategische Maßnahmen zur besseren Erreichbarkeit der Betreuer:innen nötig wären. Langfristig wäre es sinnvoll, Betreuer:innen selbst einzubinden, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und Angebote entsprechend auszurichten.

Vernetzung zwischen Betreuer:innen und Community Nurses

Community Nurses spielen eine zentrale Rolle als Anlaufstelle für Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf. Sie sollen über die Arbeitsbedingungen und das Berufsbild von Betreuer:innen informiert sein, um auf dieser Basis transparent zu kommunizieren und bei Bedarf Betreuungsarrangements koordinieren zu können.

In Zusammenarbeit mit der GÖG wurden zwei Webinare mit insgesamt 120 Community Nurses durchgeführt – vorbereitet und präsentiert von einer ehemaligen und einer aktiven Betreuerin. Die Vorbereitung stellte für beide eine Herausforderung dar (z. B. Umgang mit Zoom, Zeitdruck durch Krankheit, Abstimmungsprobleme). In einem Webinar kam es zudem zu einer angespannten Diskussion mit einer in einer Vermittlungsagentur tätigen diplomierten Krankenpflegerin. Dennoch zeigten sich beide Betreuerinnen motiviert und überzeugt vom Nutzen der Webinare – sie erkannten den hohen Aufklärungsbedarf und waren bereit, sich weiterhin einzubringen.

Fallbeispiel: Community Nurse & Case-Care Management

In einem konkreten Betreuungsverhältnis wurde die Zusammenarbeit zwischen einer Betreuerin und einer Community Nurse praktisch umgesetzt. Ausgehend von der Beratung bei CuraFAIR wurde eine Community Nurse der Pflegedrehscheibe Graz hinzugezogen. Diese unterstützte direkt am Betreuungsplatz, klärte über Arbeitsbedingungen auf und stärkte die Betreuerin in ihrer Position gegenüber dem Ehemann der Klientin. Durch die Intervention verbesserte sich die Betreuungssituation spürbar – für alle Beteiligten.

„Gemeinsam Sorge gestalten“ – Vernetzungstreffen in Graz

Diese zusätzliche Projektaktivität wurde durch den Gewinn des OIS zum Publikumspreises ermöglicht. Ziel war ein gleichwertiger Austausch zwischen Betreuer:innen, pflegenden Angehörigen und betreuten Personen.

Das Treffen wurde von MUW und IG24 vorbereitet und durchgeführt. IG24 war intensiv eingebunden – von der Konzepterstellung über die Einladung bis zur Moderation und Logistik. Unterstützt wurde das Team von freiwilligen Studierenden und einer eigens angestellten Mitarbeiterin (Flora Nagy, 5 Std./Woche).

Die Zusammenarbeit im Organisationsteam verlief sehr angenehm. Beim Treffen tauschten sich die Teilnehmenden offen über ihre Lebensrealitäten aus, formulierten gemeinsam Forderungen und stärkten ihr gegenseitiges Verständnis füreinander.

Ein Bericht wurde von der MUW erstellt und für alle Beteiligten zugänglich gemacht.

4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN

Stärkung der Betreuer:innen

Im Projekt MigraCare konnten konkrete Maßnahmen zur Stärkung von Betreuer:innen umgesetzt werden. Zentrale Grundlage war eine partizipative Bedarfsanalyse, die gemeinsam mit Praxispartner:innen entwickelt und bis November 2023 abgeschlossen wurde. Die Erhebungsergebnisse wurden veröffentlicht und öffentlich diskutiert. Sie bildeten auch die Basis für Informationsangebote, die gezielt auf die Bedürfnisse von Betreuer:innen eingehen.

Im Projektverlauf zeigte sich, dass bereits von anderer Stelle – insbesondere durch die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) – thematisch verwandte Schulungsvideos veröffentlicht worden waren. Daher wurde entschieden, die Projektressourcen auf neue Inhalte und Formate zu konzentrieren. Es entstanden:

- Zwei Informationsvideos über die Arbeit von IG24 und CuraFAIR, die derzeit nur auf der Webseite des OIS Centers zu finden sind.
- Ein drittes Video zum Thema Gewalt und sexuelle Belästigung in der Personenbetreuung, das gemeinsam mit einer Betreuerin und Fachberaterinnen von TARA und der Gleichbehandlungsanwaltschaft entwickelt wurde.

Die GÖG-Videos wurden auf Social Media verbreitet und erreichten z. B. über die slowakische IG24-Facebookseite rund 2.000 Betreuer:innen.

Auch der Einsatz von Weiterbildung in Betreuer:innencafés konnte nicht wie geplant realisiert werden, da sich diese Cafés im Projektverlauf als zu instabil und schwer planbar erwiesen. Stattdessen wurden die frei gewordenen Ressourcen für ein Supervisionsangebot für Berater:innen bei CuraFAIR genutzt. Die Supervision wurde mit einer externen Fachkraft umgesetzt und diente der Reflexion und Stärkung von Handlungssicherheit im Umgang mit komplexen Beratungssituationen. Damit wurde auch indirekt ein Beitrag zur Stärkung der Betreuer:innen geleistet, da die Qualität der Beratung verbessert werden konnte.

Sensibilisierung von Community Nurses

Im Rahmen einer Kooperation mit der Gesundheit Österreich GmbH wurden zwei Webinare für Community Nurses organisiert. Diese wurden von einer aktiven und einer ehemaligen Betreuerin vorbereitet und durchgeführt. Insgesamt nahmen 120 Community Nurses teil.

Trotz Herausforderungen in der Vorbereitung (z. B. technische Unsicherheiten, Erkrankung einer Mitwirkenden, Zeitdruck) konnten die Webinare erfolgreich umgesetzt werden. Eine Diskussion mit einer Agenturvertreterin war teilweise konflikthaft, zeigte aber gleichzeitig den hohen Aufklärungs- und Diskussionsbedarf rund um Personenbetreuung. Die beiden Referentinnen waren motiviert und zeigten sich bereit, ihre Expertise auch künftig einzubringen.

Zusammenarbeit mit der Pflegedrehscheibe Graz

In einem konkreten Betreuungsverhältnis konnte die Vernetzung von Beratungs- und Pflegeakteur:innen erfolgreich erprobt werden. Ausgehend von einer Beratung bei CuraFAIR wurde eine Community Nurse der Pflegedrehscheibe Graz beigezogen. Diese klärte über Arbeitsbedingungen auf und stärkte die Betreuerin im Umgang mit einem fordernden Angehörigen. Die Pflegequalität und das Vertrauen zwischen allen Beteiligten verbesserten sich dadurch spürbar.

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig multiprofessionelle Zusammenarbeit ist, und dass Community Nurses eine zentrale Rolle spielen können, wenn sie ausreichend über die Bedingungen in der Personenbetreuung informiert sind.

Wirkungen im Zusammenhang mit den Betreuer:innencafés

Im Projektzeitraum konnten 29 aktive Betreuer:innencafés dokumentiert werden. Gleichzeitig zeigte sich, dass viele Cafés nicht (mehr) regelmäßig stattfinden. Gründe dafür sind etwa die geringe Reichweite, fehlende Ressourcen und die generell schwierige Erreichbarkeit von Betreuer:innen – etwa durch Ortswechsel, fehlende Freizeit oder Isolation.

CuraFAIR übernahm die Koordination und unterstützte bestehende Initiativen durch:

- Kontaktpflege mit Organisator:innen (v. a. in Oberösterreich)
- Beratung und Austausch
- Starterpakete mit Materialien
- Betreuung der interaktiven Landkarte der Cafés

Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Teilnahme von Betreuer:innen niedrig. Die Ursache liegt weniger in mangelndem Interesse, sondern in den strukturellen Rahmenbedingungen der Personenbetreuung. Es braucht zusätzliche Ressourcen und neue Ansätze, um die Zielgruppe langfristig zu erreichen – etwa Angebote in der Muttersprache oder mobile Formate.

Vernetzungstreffen „Gemeinsam Sorge gestalten“

Mit Mitteln aus dem OIS zum Publikumspreis konnte ein zusätzliches Vernetzungstreffen in Graz durchgeführt werden. Ziel war ein gleichberechtigter Austausch zwischen Betreuer:innen, pflegenden Angehörigen, Community Nurses und weiteren Beteiligten. Auch wenn keine betreuten Personen teilnehmen konnten, fand ein intensiver Austausch über Alltagserfahrungen und strukturelle Probleme statt.

Die Ergebnisse:

- Einblick in andere Perspektiven
- Formulierung gemeinsamer Forderungen

- Vernetzung zwischen IG24, IG Pflege, Community Nurses und Forscher:innen
- Ein praxisnaher Ergebnisbericht wurde veröffentlicht und breit gestreut
- IG24 entwickelte auf dieser Basis einen Leitfaden für Betreuungsfamilien, der in über 200 Haushalten verbreitet wurde

Die MUW konnte ihre Forschung öffentlich zugänglich machen und neue Kooperationen aufbauen. Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmenden durchwegs positiv bewertet.

5. LEARNINGS – IMPACT REFELKETIEREN

Damit Betreuer:innen die Betreuer:innencafés besuchen und ihre knappe Freizeit für solche Aktivitäten nutzen, braucht es Vertrauen – sowohl in die organisierende Stelle als auch in die lokale Community. Dieses Vertrauen ist nicht selbstverständlich und muss erst aufgebaut werden.

Es gibt dabei mehrere Punkte, die beachtet und auch kritisch reflektiert werden sollten – sowohl von den Organisator:innen selbst als auch im Rahmen einer strukturellen Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Lebensrealitäten der Betreuer:innen. Wichtig ist: Organisator:innen sollten selbst einen Raum bekommen, um ihre Erfahrungen, Anliegen und Vorschläge äußern zu können. Ihre Motivation und ihr Engagement lassen sich z. B. durch regelmäßige Austauschformate stärken.

Gleichzeitig braucht es eine stärkere direkte Rückmeldung der Betreuer:innen selbst: Wie erleben sie die Cafés? Sind diese für sie tatsächlich ein hilfreiches, sinnvolles Angebot? Was bräuchten sie stattdessen oder zusätzlich? Diese Perspektive fehlt bislang weitgehend – dabei wäre sie zentral, um die Angebote gezielter weiterzuentwickeln.

Ein ähnliches Muster zeigt sich auch bei pflegenden Angehörigen: Persönliche Treffen sind oft nur schwach besucht, obwohl auch hier der Bedarf an Unterstützung hoch ist. Direktes Nachfragen – was gebraucht wird, was fehlt, was hilfreich wäre – hat sich in beiden Gruppen als die wirksamste Strategie erwiesen, um bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln.

Die Kooperation mit Community Nurses war zwar erfolgreich, ist aber massgeblich davon abhängig, ob das Projekt Community Nurses politisch weiterverfolgt wird. Von dieser Schnittstelle für die häusliche Betreuung würden alle beteiligten Gruppen profitieren.

6. QUELLEN - IMPACT BELEGEN

Durisova, Anna; Radulescu, Roxana. Community Nurse Webinar. Powerpoint Präsentation. September 2024

Landkarte der BetreuerinnenCafés in Österreich. Begegnungscafés. CuraFair Beratung der Volkshilfe Oberösterreich. Verfügbar unter: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qNREplfEY57ysQGiofUrKfZXjLl6_gA&ll=47.45691658854176%2C14.299982914453139&z=7

Gesundheit Österreich GmbH. Informationsvideos für 24-Stunden-Personenbetreuerinnen und - Personenbetreuer. Verfügbar unter: https://pflege.gv.at/schulungsangebote?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR0KZZ1jvY2HSXQAuK_1CoJsXe1-CHYRmheKA6jy_DwDLaZeHe0H6SVttQ_aem_AYXKh3C7thD7-nDtrwSRxR10-PuGocrPxMrRviA1oGAqZWAhjBav8z7RQeduJk6C4No7hdIYbgKOVleaYa2h2P90

Ernst, Anna. Soziale Prozesse der Organisierung und Mobilisierung von transnationalen Live-in-Sorgearbeiter:innen in Österreich. Masterarbeit an der Universität Wien. Verfügbar unter: https://usearch.univie.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=UWI_alma51651031070003332&context=L&vid=UWI&lang=de_DE&search_scope=UWI_UBBestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Soziale%20Prozesse%20der%20Organisierung%20und%20Mobilisierung%20von%20transnationalen%20Live-in-Sorgearbeiter:innen%20in%20Österreich&offset=0

Wojczewski, S.; Ernst, A.; Bagheri, R.; Hoffmann K.; Adler V. (2024) MigraCare – Einbindung von „24h“-Personenbetreuer*innen in Pflegenetzwerke in Österreich. In: Newsletter Österreichische Gesellschaft für Public Health 1/2024. S. 20-22: https://oeph.at/wp-content/uploads/2024/04/OeGPH_Newsletter_01_2024.pdf

Wojczewski, S.; Ernst, A.; Bagheri, R.; Adler V. MigraCare-Weiterbildungsbedarf bei 24-Stunden-Betreuer*innen in Österreich. Ergebnisse einer Online-Umfrage 2023. Verfügbar unter: <https://ois.lbg.ac.at/wp-content/uploads/sites/24/2024/03/MigraCare-Umfrage-Endbericht-0.2.pdf>

Durisova, Simona; Wojczewski, Silvia. „Gemeinsam Sorge Gestalten“. Vernetzungstreffen Bericht. Verfügbar unter: <https://ois.lbg.ac.at/projekte/migra-care/>

IG24; ÖH Universität Wien. Gemeinsam für bessere Betreuung und Pflege. Für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Personenbetreuer:innen, pflegebedürftigen Personen und ihren Angehörigen. Verfügbar unter: <https://ig24.at/de/ig24-infobroschuere-bereit-zum-download/>

Wojczewski, Silvia; Deneva, Neda; Adler, Viktoria. Factsheet Sozialberatung in Fremdsprachen. In Arbeit.